

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

АОСВІА ВПРОВАДЖЕННЯ ALLPLAN ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ОБ'ЄКТІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА БУДІВНИЦТВА

Г.І. Онішук

Г.М. Агсева

Процес проектування - від ідеї до комплексу робочих креслень - може бути забезпечений різними методами та засобами, в т.ч. автоматизованого проектування. Вибір останніх здійснюється за багатьма критеріями, серед яких:

- цільове призначення програмного комплексу;
- клас задач, які можуть бути розв'язані;
- можливість одночасної роботи спеціалістів над проектом;
- термін навчання;
- наявність спеціальної та навчальної літератури;
- технічна підтримка (супровід) розробника;
- трудовитрати;
- вартість;
- якість результатів;
- дотримання нормативних вимог;
- вимоги до технічних засобів;
- можливість експорту (імпорту) даних в(із) інші системи;
- додаткові можливості та ін.

Сучасний ринок програмних засобів достатньо багатий, але вибрати один засіб для вирішення комплексу задач, яким є проектування будинків та споруд, неможливо. Враховуючи стихійність формування ринку програмних засобів, доступність неліцензійних продуктів, кожний вирішує сам, що йому простіше в освоєнні та дешевше у придбанні.

Під час проведення аудиту програмного забезпечення та паспортизації засобів обчислювальної техніки, якими користуються спеціалісти інституту "НДІпроектреконструкція", визначено найбільш популярні та освоєні програми і комплекси, набір тільки назв яких вже вражає, а місце походження підчас не має точної адреси.

Стихійність у придбанні, використанні неліцензійних версій створює чималі проблеми при експлуатації систем, комплексів, збереженні та відновленні інформації. Обмін останньою часто стає неможливим. Все це зводить нанівець переваги та можливості легальних автоматизованих систем, які реалізуються та супроводжуються розробниками.

Значна вартість легальних версій більшості автоматизованих систем проектування **ставить** під сумнів доцільність витрачання коштів та актуалізує пошук дешевших, але не завжди якісних засобів.

Участь у реалізації плану переходу на ліцензійне програмне забезпечення організацій будівельної галузі, схваленого рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 3.10.2002 р. № 3, дозволила інституту ефективно використати перехідний період та спланувати власні дії та витрати.

Одним із варіантів відчутного зниження вартості легалізації програмного забезпечення, який запропонований НДІАСБ, було вивчення та придбання нового для України програмного засобу - системи інженерного проектування Allplan німецької компанії **Nemetschek AG**, до складу якого входять інтегровані модулі: від архітектури до кошторису.

У 2003 р. інститут взяв участь у конкурсі розроблення пілот-проектів у середовищі Allplan, основними вимогами якого були ознайомлення, вивчення та виконання проекту окремого об'єкта з використанням максимальної кількості функцій Allplan. За результатами конкурсу, оголошеними під час семінару "Легалізація програмного забезпечення в будівельній галузі, альтернативні програмні засоби для будівельного проектування" (3-4.06.2003 р., НДІАСБ), проектне рішення багатоповерхового житлового будинку, розроблене фахівцями інституту протягом одного місяця, зайняло друге місце, а його розробники - здійснили для себе вибір основного засобу проектування - Allplan.

Розширення кола користувачів та впровадження Allplan, як альтернативного засобу автоматизованого проектування, співпало з виконанням цілого комплексу складових з точки зору архітектурних та інженерних рішень проектів будівництва багатоповерхових будинків та реконструкції комплексу навчальних закладів.

Робочий проект забудови вул. Д. Ібаррурі, м. Чернігів

(ГАП Ожерельєв В.В., інженер - Ломовцев А.А., 2005 р.).

Передпроектне рішення забудови мікрорайону вулиць Любечська - Щорса, м. Чернігів

(ГАП - Ожерельєв В.В., інженер - Ломовцев А.А., 2005 р.).

Можливості та переваги використання Allplan були оцінені під час рішення містобудівних завдань - забудови мікрорайону вулиць Любечська - Щорса та Д. Ібаррурі в м. Чернігів; проектування реконструкції комплексу будівель Дипломатичної Академії МЗС України по вул. Велика Житомирська, 2, м. Київ; навчальних закладів у м. Києві: середня школа № 42 по вул. Хорольській, 19, (ГАП - Кононенко О.Г., 2005 р.); середня школа № 128 по вул. Р. Окіпної, (ГАП - Ступнікова В.М., 2005 р.); реконструкції та переобладнання фасадів житлового будинку по вул. Володимирській, 51-53 (ГАП - Ступнікова В.М., 2005-2006 рр.); експериментального будівництва комплексу будівель з чотириповерховим підземним паркінгом по вул. Велика Житомирська, 72, м. Київ (ГПШ - Куценко В.М., 2003-2006 рр.); будівництва 16-поверхового житлового будинку по вул. і. Лепсе, 5-6, м. Київ

(ГАП - Ясудович О.Д., ГШ - Мартишенко В.І., 2003-2004 рр.) та ін.

Ієрархічна структура творчого колективу спеціалістів, які працюють одночасно над великим проектом та виконують при цьому різні функції, дозволяє провести відповідну інтеграцію та спланувати ефективне використання коштів на закупівлю окремих пакетів та модулів Allplan без зниження якості робіт (див. таблицю).

Забезпечення колективу конструкторів пакетно-модульною системою Allplot (рішення для конструкторів) можливо здійснювати за аналогічною схемою: Allplot FT700 (інтегральне будівельне конструювання), Allplot FT500 (комплексне конструктивне рішення та тривимірне армування), Allplot FT300 (конструювання та тривимірне армування), Allplot FT200 (креслення та двовимірне армування), Allplot FT 100 (двовимірне креслення).

Приклад забезпечення колективу архітекторів програмними комплексами у відповідності з функціями, що реалізуються під час одночасної роботи над окремим проектом

Фахівець (основні завдання)	Програмний комплекс, достатній для рішення фахових задач	Цільове призначення програмного комплексу
ГАП (прийняття головного творчого рішення)	Allplan FT 700	Інтегроване архітектурне проектування
Провідний архітектор (творче розроблення окремих частин проекту)	Allplan FT 500	Комплексне архітектурне рішення
Архітектор 1 категорії (розроблення проектної та робочої документації)	Allplan FT 300	Архітектурне проектування та тривимірне модулювання
Архітектор 2 категорії (розроблення та доопрацювання окремих частин робочої документації)	Allplan FT 200	Креслення та тривимірне модулювання
Технік (доопрацювання окремих частин проектної та робочої документації)	Allplan FT 100	Двовимірне креслення

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Проектне рішення багатоповерхового житлового будинку з пентхаузом. м Чернігів
(ГАП - Ожерельєв В.В., інженер - Ломовцев А.А.. 2005 р.).

Не всі архітектурно-будівельні програмні комплекси мають таку можливість, адже для оснащення кожного робочого місця потрібно придбати потужні комплекси, значна частина функцій яких не використовується і залишається незасвоєними користувачами. Як наслідок - марно витрачені кошти на придбання та впровадження.

Інститут та його філіали неодноразово користувалися акціями та корпоративними закупівлями, які постійно проводяться Московським представництвом Nemetschek AG. Це дало можливість розширити коло користувачів легальними версіями Allplan та істотно знизити фінансове навантаження на структурні підрозділи інституту.

Особлива увага приділяється навчанню спеціалістів. Протягом 2004-2006 рр. пройшли навчання понад 30 фахівців інституту, Дніпропетровського, Житомирського, Київського, Чернігівського, Хмельницького філіалів, Новокаховського комплексного відділення. Фахівці постійно отримують додаткові консультації, технічну допомогу, новини та щоквартальні випуски електронного журналу "Поради користувачам (за питаннями клієнтів)", беруть участь у регіональних семінарах користувачів Allplan. На жаль, на даний час випускники будівельних вузів України, які приходять працювати в інститут, не мають навичок роботи з Allplan, що потребує вкладання коштів на додаткову їх підготовку та затримує процес ефективного входження до кола фахівців - користувачів Allplan.

Для першого ознайомлення та ефективного навчання спеціалістів привабливою є можливість використання некомерційної версії Allplan-Junior, яка випущена для країн СНД та Балтії і підтримує пакетні модулі "Архітектура", "Конструювання (КЗ)", "Генплан", у т.ч. вертикальне розпланування.

Не применшуючи значення переваг навчання в спеціалізованих центрах, проведення персональних консультацій спеціалістів, слід звернути увагу на необхідність наявності у користувачів ентузіазму, наполегливості та бажання самонавчатись за допомогою електронної та спеціальної літератури. В цьому теж запорука якості та успіху творчих колективів та інституту.

Ідеологія, покладена в основу Allplan, потребує значних змін у психології архітектора. Побудова тривимірної цифрової моделі з послідовним отриманням двовимірних креслень не є звичним, типовим засобом двовимірного проектування тривимірного об'єкта, до якого звикають архітектори ще з часів навчання.

Перевага Allplan полягає в дійсно автоматизованому контролі за дотриманням нормативних вимог під час проектування, що не відволікає від творчого процесу. Наприклад, проектування сходів, під час якого відслідковуються ергономічні вимоги з визначенням порушень ("червоні зони") тощо. Узгодженість графічних матеріалів, яка контролюється програмно, виключає можливість помилки під час формування відомостей обсягів, специфікацій тощо.

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Проектне рішення реконструкції комплексу будівель Дипломатичної Академії Міністерства закордонних справ України, вул. Велика Житомирська, 2, м. Київ (ГАП - Ступнікова В.М.. 2003-2006 рр).

Вже зараз в інституті за допомогою Allplan розробляються наступні розділи проектів реконструкції та будівництва - АІ (інтер'єри), АР (архітектурні рішення), АБ (архітектурно-будівельні рішення), ГП (генеральний план), КЗ (конструкції залізобетонні), КМ (конструкції металеві). В планах придбання та впровадження інженерних модулів "Інженерні системи для архітектора", "Інженерні системи будівель О/ВК", пакета МуОіісе для організації управління проектом (календарним плануванням, розподілом робіт, врахуванням часу та витрат ресурсів, електронним документозворотом та ін.), який дозволить автоматизувати основні функції головних інженерів проектів.

Слід зазначити позитивну динаміку входження Allplan на український ринок засобів автоматизованого проектування. Здійснена адаптація до української будівельної нормативної бази, значно поповнена бібліотека графічних символів, текстур, реалізована можливість експорту/імпорту даних в/із SCAD, Lira, кошторисні програмні комплекси ішо. В 2005 р. презентовано новий модуль програми Allplan - Автор-Будівельні об'єми та оцінка вартості, який при наявності базового Allplan 300 дозволяє отримати з цифрової моделі будівлі будівельні обсяги на будь-якому етапі проектування з вірогідністю порядку 90-95 %, тобто здійснити ранню оцінку вартості та передачу кошторисного завдання за допомогою стандартів відкритого доступу для кошторисних програмних комплексів, серед яких український програмний комплекс "Тендер-Контракт-Інтелектуальні Будівельні Кошториси" (ТК-ІБК). Все це позитивно впливає на подальший вибір проектних організації з точки зору доцільності

придбання комплексних систем та безпеки інвестування коштів у програмні засоби.

Результати роботи спеціалістів інституту і філіалів з архітектурно-конструктивними модулями Allplan/Allplot популяризуються на Радах директорів філіалів інституту (жовтень 2005 р., лютий 2006 р.), регіональних семінарах, конкурсах користувачів Allplan, які проводяться НДІАСБ.

Враховуючи зацікавленість проектних організацій у подальшому впровадженні інтегрованої системи Allplan, слід вважати доцільним:

- Поширення акцій щодо корпоративних закупівель архітектурних, конструктивних, інженерних та додаткових модулів Allplan.
- Рекомендувати включення до навчальних програм підготовки архітекторів, інженерів-будівельників, інженерів-сантехніків навчальних закладів будівельного профілю вивчення програмного комплексу Allplan з метою зниження витрат проектних організацій на навчання та перепідготовку спеціалістів.
- Поширення практики проведення службами технічної підтримки Allplan дистанційних консультацій в режимі *on-line*.

Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція"
01133, м.Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Тел. (+38044) 285-08-97,
факс: 285-45-86
e-mail: rekonstr@rekonstr.kyiv-city.gov.ua
www.rekonstr.gov.ua